

Local tax map software system analysis and development: Surat Thani Municipality

Smithinun Thairoongrojana

II. PURPOSES OF THE STUDY

First, to develop the local tax map software system to be linked to the main Local Tax Map System (LTAX3000) system; second, to design and develop a program for tax data fieldwork on wireless devices and link it to LTAX3000 database of Suratthani Municipality; Third, to develop the human resource responsible for the fieldwork to be able to use the program and maintain the system and also to be able to work with the dynamic of technologies.

- [1] To develop the local tax map software system to be linked to the main Local Tax Map System (LTAX3000) system
- [2] To design and develop a program for tax data fieldwork on wireless devices and link it to LTAX3000 database of Surat Thani Municipality
- [3] to develop the human resource responsible for the fieldwork to be able to use the program and maintain the system

I. INTRODUCTION

The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2540 (1997) stipulates that decentralization of public administration take place by encouraging local administration to be independent for finance in order to develop infrastructure based on tax revenue instead of be subsidized by the central government. Therefore, taxation is the key mission of the 7,800 local government administrations across Thailand.

The initial phase of the local administration taxation was conducted with paper-based documents system. It was not until 2010 the Department of Local Administration has come out with the prototype program to store tax and asset database named LTAX3000. Although the local administrations have implemented LTAX 3000, but the results were not effective. This was because the data survey processes were done by a paper-based system, which caused the information bottlenecks, hence, the delay of information, not reflecting the actual situations.

The research aims to design and develop a prototype technology to reduce the process of taxation field survey and to design network that will be suitable for the data transmission using Surat Thani Municipality as a case study.

Mr. Smithinun Thairoongrojana is a lecturer at the Faculty of Media Science, Suan Sunandha Rajabhat University, 1 U-Thong Nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand (E-mail : smithinon.th@ssru.ac.th smithinun.t@gmail.com)

IV. METHODOLOGY

Analysis and development of the tax map survey software of Surat Thani Municipality can be divided into four parts.

1. System Analysis

1.1 LTAX 3000 main database

The existing LTAX 3000 is a standalone system. There was no network communication. Main tax information are as follow.

- 1) House and building tax
- 2) Land tax
- 3) Signboard tax

Paper-based data entry was a manually collected and typed into a computer to store as database. Retrieval and reference were done in the library by a manual method.

1.2 Structure of the operational tax personnel

The structure has been revised in order to suit the survey software as shown in figure 1.

Figure 1 Structure of the operational personnel of Surat Thani Municipality

2. System design

SURAT THANI MUNICIPALITY INTRANET NETWORK WAS CONNECTED TO THE INTERNET TO READY THE DEVICE FOR FIELD SURVEY VIA WIRELESS CONNECTION.

Figure 2 LTAX NETWORK DIAGRAM

Then, data security system was designed as shown in figure 3.

3. System development

The program has been developed on Android system

ชื่อชุด ผู้ประเมินมูลค่า		วันที่ประเมินมูลค่า		ปีภาษีที่ควรคำนวณเปลี่ยนแปลงที่ดิน			
รายการที่ดินคำนวณภาษี				จำนวนที่	ราคาที่ดิน	มูลค่าประเมิน	ผลปี
<input type="radio"/> อยู่ในข่ายเสียภาษี	<input type="radio"/> อยู่ในข่ายยกเว้นภาษี	ที่ดินโฉนดเลขที่	ประเภทที่ดิน				
ราคาปานกลาง (ไม่)	บาท	ได้รับการลดหย่อน	0 - 0 - 0	ลดหย่อน			
อัตราภาษีร้อยละ	บาท	ไร่	งาน	ตร.วา	เงินภาษี	ข้อมูลเกี่ยวกับใบประเมินมูลค่าต่าง ๆ	
สิ่งปลูกสร้าง					จำนวนที่	เลขที่	ประเภทกิจการค้า
เนื้อที่							
โฉนดที่ดิน	<input type="radio"/> ออกใหม่	<input type="radio"/> ไร่ป่า					
โฉนดที่ดิน							
ช่วงเวลาภาษีไม่เข้าข่ายยกเว้นลดหย่อน					จำนวนที่	ประเภท	เลขที่
อื่น ๆ					ราคาเปลี่ยนแปลงที่ดิน	เอกสารสิทธิ์	เอกสารสิทธิ์
เนื้อที่ที่ดินราคาปานกลางของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง							
รวมเนื้อที่ที่ดินที่ต้องชำระภาษี/ยกเว้นภาษี							
รวมเงิน	บาท						

and connected with the municipality's LTAX 3000 as shown in figure 4.

Figure 4 Saving data on android

4. Installation

The survey software on Android Operating System has double layer security as follow:

- 1) User identification with password
- 2) International Mobile Equipment Identity (IMEI)

shown in figure 5

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำ shortcut โหลดจาก icon ดังใช้สำรวจจะได้เห็นหน้าจอนี้ หากมีใครคลิกเพื่อใช้งาน

หน้าจอที่ใช้บันทึกเลข ถัดคือรหัส UID ของระบบ ระบบจะทำการอ่าน รหัสไปรษณีย์ ของเครื่องบันทึกหรือ

V. RESULTS

The analysis and development of the survey software for tax map of Surat Thani Municipality is divided into two parts.

4.1 The result of the data transmission and processing systems through a communication network is shown in Figure 6.

Figure 6 Processing field survey data of income tax

4.2 The survey software detected data errors that were not found in paper-based method. This accounts for an average of 23%. This was mainly due to an emergence of the buildings and land transactions. Such data will be evaluated and recognized as revenue increases in the fiscal year B.E. 2558 (2015).

รายงานสรุปแผนผังภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			
แผนที่ภาษี	เรื่องเดือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น		
จำนวนพื้นที่ทั้งหมด	17,632 ตร.กม.	จำนวนโรงเรือนทั้งหมด	17,415 หลัง
จำนวนเขต (Zone)	เขต	อยู่ในข่ายเสียภาษี	17,415 หลัง
จำนวนเขตย่อย (Block)	เขตย่อย	อยู่ในข่ายยกเว้นภาษี	0 หลัง
เจ้าของทรัพย์สิน	บ้าน	จำนวนเจ้าของโรงเรือนทั้งหมด	8,750 ราย
จำนวนเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด	17,016 ราย	อยู่ในข่ายเสียภาษี	8,667 ราย
ประเภทบุคคลธรรมดา	16,569 ราย	อยู่ในข่ายยกเว้นภาษี	0 ราย
ประเภทนิติบุคคล	359 ราย		
ประเภทรัฐวิสาหกิจ	7 ราย		
ประเภทราชการ	56 ราย		
ประเภทสมาคม	0 ราย		
ประเภทมูลนิธิ	7 ราย		
ประเภทวัด/ศาลา	13 ราย		
ประเภทนิติบุคคลอื่นๆ	5 ราย		
แปลงที่ดิน	ใบอนุญาต		
จำนวนแปลงที่ดินทั้งหมด	20,650 แปลง	คำขอรับใบอนุญาตทั้งหมด	0 ใบ
อยู่ในข่ายเสียภาษี	506 แปลง	ผู้ขอรับใบอนุญาตทั้งหมด	0 ราย
อยู่ในข่ายยกเว้นภาษี	0 แปลง	อนุญาต	0 ใบ
จำนวนเจ้าของที่ดินทั้งหมด	11,526 ราย	ใบอนุญาต	0 ใบ
อยู่ในข่ายเสียภาษี	344 ราย		
อยู่ในข่ายยกเว้นภาษี	11,182 ราย		

Figure 6 Processing field survey data of income tax

4.2 The survey software detected data errors that were not found in paper-based method. This accounts for an average of 23%. This was mainly due to an emergence of the buildings and land transactions. Such data will be evaluated and recognized as revenue increases in the fiscal year B.E. 2558 (2015).

VI. CONCLUSION AND SUGGESTION

Surat Thani Municipality local tax map software system analysis and development of the prototype survey software was done by interview and data collection. The main tools were hardware: tablet PC, and softwares: Php 5.2, Apache Webserver, My SQL Version 5.0.

This program can be further developed to be applied to other areas such as public health, transports, agriculture including study areas with different geoinformatics

ACKNOWLEDGMENT

The author would like to thank Surat Thani Municipality and the Research and Development Institute, Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand for financial support.

REFERENCES

- [1] Department Of Local Administration. LTAX 3000 Manual. Bangkok.
- [2] Wirat Pongsiri. A Study of Development of The Community Information Systems : Kalasin Mahasarakham and Roi Et Province. Mahasarakham University.
- [3] Kenneth E. And Julie E. Kendall. System Analysis and Design.1988. New jersey, Prentice-Hall.

Mr. Smithinun Thairoongrojana is a lecturer at the Faculty of Media Science , Suan Sunandha Rajabhat University, 1 U-Thong Nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand (E-mail : smithinon.th@ssru.ac.thsmithinun.t@gmail.com)